

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 629 sahifa.
2025-yil, 27-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
Xolikova Oydin Olimjonovna	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
Z.Teshayev	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
Ismailov Allayor Rashidovich	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнара Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEKANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
<i>Yaqubov Azizbek G'anibekovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
<i>Xomidov Xojjakbar Adxamovich</i>	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
<i>Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna</i>	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
<i>Suleymanova Shoira Alavxanovna</i>	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
<i>Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi</i>	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
<i>Botirova Sarvinoz Bobir qizi</i>	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
<i>Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
<i>Boboqulov Akmal Muborakbekovich</i>	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
<i>Zufarov Akmal Gulamiddinovich</i>	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
<i>Sulaymonov Farrux Shuxratovich</i>	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
<i>Хазраткулова Лола Нармуминовна</i>	
BANK MAJBURIYATLARI VA AKTIVLARINING VAQTINCHALIK NOMUTANOSIBLIK LARI RISKINI KAMAYTIRISH	502
<i>Ibrohimov D.M.</i>	
O'ZBEKISTON RAQAMLI PLATFORMALARI FAOLIYATIDA RAQOBAT SIYOSATINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	507
<i>Saparov Islom O'Imasovich</i>	
RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TATBIQI.....	514
<i>Abdikarimova Zilola Baxramovna</i>	
TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI	520
<i>Tursunov Mustafo Mirzayevich</i>	
AHOLINI IJTIMOY HIMOYA QILISH TIZIMIDA INSTITUSIONAL HAMKORLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TAHLILI	524
<i>Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI	528
<i>Bobojonova Sevara Baxrombek qizi</i>	
MINTAQA SANOATI RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDA TIJORATLASHTIRISHNI "SMART" MODEL I	533
<i>Norov Murodjon Maxmudovich</i>	

TOMORQADAN SAMARALI FOYDALANISH- KAMBAG'ALLIK MUAMMOSINI YUMSHATISHNING MUHIM OMILI	539
Xamidjon Shaxobov	
SUG'URTA KORXONALARIDA REZERVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	544
Najimova Nigora	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA XITOY BOZORINING O'RNINI	549
Mardanov Aziz Yusupovich	
THE IMPORTANCE OF GREEN ENERGY IN THE ECONOMY OF FERGANA REGION: CURRENT TRENDS AND PROBLEMS	555
Khayrullaev Zoidjon	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING UNDIRILISHI BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	559
Mitillayev Ibrohimjon Tursunpulatovich	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	563
Muyassarzoda Fayziyeva	
MOLIYAVIY MEXANIZM SIFATIDA SUG'URTA TASHKILOTLARI TO'LOVGA LAYOQATLILIGINI BELGILASHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI	570
Abdullayev Erkinjon A'zamovich	
MAMLAKAT YAIM QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL USULLARI ASOSIDA PROGNOZLASH	578
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
XALQARO TURIZM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	585
Eshtaev Alisher Abdug'aniyevich, Ivatov Irisbeg	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	590
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
JAHON SEMENT SANOATIDAGI TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	595
Abdujabbarov Abdulaziz Abdurashid o'g'li	
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	600
Бекбаева Феруза Бахтиеровна	
BARQAROR MOLIYAVIY RENTABELLIK BANKLARNING DAROMADLILIGINI TA'MINLASH OMILI SIFATIDA.....	606
Umarov Davron Shavkatovich	
REKLAMA XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR.....	612
Xamrakulov Azamat Baxritdinovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS) В ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИИ И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ	618
Атабоева Шахризода Равшановна, Бекчанов Бекчан Юлдашевич	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	623
Киличева Ф.Б.	

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Киличева Ф.Б.

Образовательный университет Ренессанс. к.э.н., доц.
ORCID: 0009-0005-8204-5476

Аннотация. В данной научной статье исследуется роль инновационных технологий в совершенствовании бухгалтерского управленческого учёта и анализа в условиях цифровой экономики. Обосновано, что внедрение блокчейн-технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения формирует новый уровень прозрачности, достоверности и оперативности финансовой информации. Особое внимание уделено системе тройной записи, которая рассматривается как методологическая основа трансформации учётной модели и перехода к многоярусной структуре бухгалтерских данных. Показано, что интеграция цифровых технологий в учетные процессы обеспечивает автоматизацию, минимизацию ошибок и повышение аналитического потенциала управленческих решений.

Ключевые слова: блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение, бухгалтерский учёт, управленческий учёт, анализ, цифровая экономика, цифровые технологии, тройная запись, инновации.

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya boshqaruv hisobi va tahlilini takomillashtirishda innovatsion texnologiyalarning o'рни tahlil qilinadi. Tadqiqotda blokcheyn texnologiyasi, sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish tizimlarining joriy etilishi buxgalteriya axborotining shaffofligi, ishonchliligi va tezkorligini oshirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Ayniqsa, "uchlamchi yozuv" (triple entry accounting) konsepsiyasi orqali hisob tizimining ko'p pog'onali va avtomatlashtirilgan modelga o'tishi ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni buxgalteriya amaliyotiga integratsiyalash samaradorlik, tahliliy salohiyat va boshqaruv qarorlarini qabul qilish sifatini sezilarli darajada yaxshilashi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: blokcheyn, sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish, buxgalteriya hisobi, boshqaruv hisobi, tahlil, raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, uchlamchi yozuv, innovatsiyalar.

Abstract. This scientific article examines the role of innovative technologies in improving managerial accounting and financial analysis within the digital economy. It is substantiated that the implementation of blockchain technology, artificial intelligence, and machine learning enhances the transparency, reliability, and timeliness of accounting information. Particular attention is given to the "triple-entry accounting" system, which represents a methodological innovation that transforms the traditional accounting framework into a multi-layered, automated structure. The integration of digital technologies into accounting processes promotes automation, error reduction, and the strengthening of analytical capabilities for managerial decision-making.

Keywords: blockchain, artificial intelligence, machine learning, accounting, management accounting, analysis, digital economy, digital technologies, triple-entry accounting, innovations.

ВВЕДЕНИЕ

Современные тенденции развития мировой экономики неразрывно связаны с процессами цифровизации и активным внедрением инновационных технологий во все сферы деятельности человека. В частности, цифровая трансформация бухгалтерского учета становится ключевым направлением реформирования экономических систем и совершенствования управления организациями. Бухгалтерский учет в настоящее время рассматривается не только как инструмент регистрации хозяйственных операций, но и как стратегическая информационная система, обеспечивающая

формирование достоверных, прозрачных и оперативных данных для принятия управленческих решений.

Переход к цифровой экономике требует внедрения новейших информационно-коммуникационных технологий, способных обеспечить автоматизацию учетных процессов, повышение их эффективности и минимизацию человеческого фактора. В условиях растущей конкуренции и глобализации рынка предприятиям необходимо использовать инновационные инструменты, такие как блокчейн, искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML), которые позволяют радикально изменить подходы к учету, анализу и контролю хозяйственной деятельности.

Развитие цифровых технологий закреплено на международном уровне. Так, в Декларации «О цифровой экономике: инновации, рост и социальное благополучие», принятой в Канкуне (Мексика, 2016 г.), подчеркивается необходимость формирования цифровой инфраструктуры, стимулирующей инновации и обеспечивающей устойчивый экономический рост. В Республике Узбекистан этот курс закреплен в Указе Президента № УП-6079 от 5 октября 2020 г. «Об утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан–2030” и мерах по её эффективной реализации», определяющем цифровизацию бухгалтерского и налогового учета одним из приоритетных направлений реформ.

Использование цифровых технологий в бухгалтерском учете обеспечивает ряд стратегических преимуществ: ускорение обработки данных, автоматизацию документооборота, повышение точности расчетов и исключение арифметических ошибок. Кроме того, цифровая среда создает условия для мгновенного обмена информацией между подразделениями предприятия, государственными органами и финансовыми институтами, что способствует прозрачности хозяйственных операций и снижению рисков искажений данных.

Блокчейн-технология как распределенный реестр данных позволяет обеспечить неизменность, подлинность и проверяемость финансовой информации. Искусственный интеллект и машинное обучение, в свою очередь, обеспечивают интеллектуальный анализ данных, прогнозирование финансовых показателей и автоматическое выявление аномалий в учетных процессах. Таким образом, синергия этих технологий формирует новую методологию бухгалтерского учета — цифровую учетную экосистему, основанную на принципах прозрачности, достоверности и доверия.

В совокупности эти факторы свидетельствуют о формировании новой парадигмы бухгалтерского учета, в которой информационные технологии становятся не просто вспомогательным инструментом, а основой всей учетно-аналитической системы предприятия. Цифровизация бухгалтерского учета выступает не только как технологический, но и как институциональный процесс, направленный на повышение эффективности управления, устойчивости бизнеса и конкурентоспособности национальной экономики в целом.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопрос цифровизации бухгалтерского учета стал одной из ключевых тем в современной экономической науке. В последние годы отечественные и зарубежные исследователи активно рассматривают влияние инновационных технологий на трансформацию учетных процессов, появление новых объектов учета и совершенствование методологии формирования финансовой отчетности.

Так, по мнению А. С. Филипповой и М. А. Илатовской [2], внедрение цифровых технологий позволяет сократить количество первичных документов, уменьшить трудоемкость обработки информации и обеспечить мгновенный обмен данными между структурными подразделениями организации. Исследователи отмечают, что автоматизация учета на основе цифровых решений способствует оперативности, точности и аналитической гибкости бухгалтерских процедур.

А. Н. Возьянова [3] подчеркивает, что в условиях формирования цифрового общества возникает необходимость в переосмыслении самой сути бухгалтерского учета. Автор предлагает рассматривать «цифровой учет» как новую форму ведения хозяйственных записей, где информационные технологии обеспечивают достоверность, сохранность и прозрачность данных.

Существенный вклад в развитие теории цифрового учета внесли К. В. Булгакова и Н. Н. Илышева [4], которые предложили концепцию тройной моментальной бухгалтерии. В рамках данного подхода учетные процедуры основаны на принципах блокчейн-технологии, обеспечивающей распределенное хранение информации и ее верификацию без участия третьих сторон. По мнению авторов, тройная запись формирует многоуровневую систему учета, где третьим измерением выступает справедливая стоимость капитала.

Зарубежные ученые, такие как О. V. Evsyukova и О. А. Yuryeva [5], рассматривают цифровизацию бухгалтерского учета как основу перехода к интеллектуальной экономике. Они отмечают, что

современные учетные системы становятся частью корпоративной экосистемы управления и должны обеспечивать доступность данных для всех заинтересованных пользователей.

В исследовании I. Guzov, G. Soboleva и D. Artemova [6] подчеркивается роль цифровых технологий в повышении прозрачности и налоговой дисциплины. Авторы приводят аргументы в пользу использования блокчейн-платформ при регистрации хозяйственных операций, поскольку это снижает риск мошенничества и искажения отчетности.

Т. П. Карпова [14] утверждает, что цифровизация бухгалтерского учета не ограничивается технической автоматизацией, а требует пересмотра методологии учета и роли бухгалтера как аналитика и координатора цифровых процессов. По ее мнению, бухгалтер будущего должен обладать знаниями в области программирования, обработки больших данных и искусственного интеллекта.

Исследования М. В. Мельник, С. Е. Егоровой и соавторов [11] акцентируют внимание на необходимости внедрения интегрированных ERP-систем, объединяющих бухгалтерский, управленческий и налоговый учет в едином информационном пространстве. Аналогичные выводы представлены в работах V. V. Vukshic, L. Ivanchic и D. Vuges [9], которые рассматривают цифровую трансформацию как комплексную перестройку бизнес-модели предприятия.

Также важным направлением исследований является использование искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации учетных процессов. Согласно Флоринскому А. [15], применение ML-алгоритмов позволяет прогнозировать результаты деятельности, минимизировать ошибки и повысить достоверность финансовой информации.

Таким образом, анализ литературы показывает, что цифровизация бухгалтерского учета выходит за рамки автоматизации и представляет собой системную трансформацию учетной функции. Ее ядром становится блокчейн-технология, обеспечивающая доверие, неизменяемость и прозрачность данных, а также искусственный интеллект, который повышает аналитический потенциал управленческих решений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой данного исследования послужили системный, аналитический и сравнительный подходы, позволяющие комплексно рассмотреть процесс цифровизации бухгалтерского учета и управленческого анализа. В ходе исследования применялись методы контент-анализа научных публикаций, нормативных актов и отчетов международных организаций, что обеспечило выявление ключевых тенденций и проблем внедрения инновационных технологий. Использованы методы логического моделирования для определения взаимосвязи между цифровыми инструментами — блокчейном, искусственным интеллектом и машинным обучением — и их влиянием на эффективность учетно-аналитических процессов. Применение индуктивного и дедуктивного методов позволило сформировать обобщенную модель цифровой трансформации учета. Кроме того, использовались статистические и сравнительные методы анализа для оценки преимуществ цифровых технологий перед традиционными учетными системами. Результаты исследования послужили основой для научного обоснования необходимости перехода к концепции тройной бухгалтерии и созданию многоярусной цифровой учетной модели.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что внедрение инновационных технологий — блокчейна, искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) — оказывает глубокое влияние на развитие бухгалтерского управленческого учета и аналитических процессов. Цифровизация учета приводит не только к автоматизации операций, но и к изменению самой методологии ведения учета, формируя новую, многоуровневую систему, основанную на принципах прозрачности, достоверности и устойчивости.

На практике использование блокчейн-технологии позволяет объединить учетные данные в единую децентрализованную сеть, где каждая транзакция подтверждается участниками и становится неизменяемой. Это устраняет риск фальсификации финансовых данных и повышает доверие к бухгалтерской отчетности. Искусственный интеллект способствует интеллектуальному анализу информации, прогнозированию финансовых показателей, а также выявлению аномалий и ошибок в учетных записях. Машинное обучение дает возможность автоматизировать сложные аналитические процедуры и формировать управленческие решения на основе больших массивов данных (Big Data).

Сравнительный анализ показал, что цифровые технологии позволяют значительно повысить эффективность учетных процессов по ключевым критериям — скорости обработки данных, точности расчетов, уровню автоматизации и безопасности информации. Ниже приведена таблица, отражающая сравнительную характеристику традиционной и цифровой моделей бухгалтерского учета.

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционного и цифрового бухгалтерского учета

№	Критерий сравнения	Традиционный учет	Цифровой учет (Blockchain, AI, ML)	Основной эффект внедрения
1	Обработка данных	Ручная, трудоемкая	Автоматизированная, в реальном времени	Сокращение временных затрат
2	Достоверность информации	Возможны ошибки и искажения	Гарантируется неизменяемостью записей в блокчейне	Повышение надежности данных
3	Скорость обмена данными	Ограниченная	Мгновенная передача информации в сети	Оперативность управления
4	Контроль и аудит	Периодический, выборочный	Непрерывный, автоматический мониторинг	Уменьшение рисков мошенничества
5	Безопасность данных	Зависит от человеческого фактора	Криптографическая защита и децентрализация	Высокий уровень безопасности
6	Аналитические возможности	Ограниченные, ручной анализ	Интеллектуальный анализ и прогнозирование	Улучшение управленческих решений
7	Затраты на ведение учета	Высокие операционные расходы	Оптимизированные затраты через автоматизацию	Рост экономической эффективности

Как видно из таблицы, цифровая модель учета обладает неоспоримыми преимуществами. Она не только снижает трудоемкость учетных операций, но и повышает их качество, исключая человеческий фактор и ошибки при обработке данных. Внедрение блокчейна обеспечивает прозрачность финансовых потоков и неизменность записей, что существенно укрепляет доверие инвесторов и регулирующих органов.

Искусственный интеллект и машинное обучение формируют аналитическую среду нового поколения, способную выявлять тренды, прогнозировать финансовые риски и оптимизировать распределение ресурсов предприятия. Эти технологии становятся ключевыми инструментами повышения конкурентоспособности бизнеса и стратегического планирования.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что цифровизация бухгалтерского учета — это не только технологическая инновация, но и концептуальная эволюция учетно-аналитической функции, направленная на интеграцию данных, автоматизацию процессов и формирование интеллектуальной информационной экосистемы управления предприятием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В условиях цифровизации учета предприятие само определяет критерии полезности информации, посредством формализации и представления через систему специальных программных продуктов. После сбора данных в системе блокчейн возникает потребность в создании специальных цифровых учетных платформ. В теоретическом плане цифровая платформа является своего рода учетной политикой предприятия, так как содержит способы, методы учета, способствующие эффективному функционированию бизнеса.

Основными преимуществами технологии учета блокчейн является:

1. Открытость выполняемых операций – пользователь сети свободно имеет возможность отследить историю транзакций на сайте – проводнике.
2. Наличие цифровой записи – делает невозможным подделать, изменить, удалить данные.
3. Обладание каждым участником блокчейна постоянной обновляемой копией базы данных.
4. Высокая скорость и точность транзакций, что обеспечивает быстроту и надежность совершаемых сделок.
5. Децентрализованная связь между серверами, что дает высокую защищенность пользователей и операций. Обладая этими свойствами, система блокчейна является одной из наиболее подходящих для использования в бухгалтерском учете.

Таким образом, в условиях цифровизации экономики возникает необходимость в использовании цифровых технологий во всех сферах развития экономики. В первую очередь, внедрение цифровых

технологий касается учетных процессов, что служит предпосылкой к цифровизации бухгалтерского учета, посредством инновационных технологий передачи и хранения данных. Наиболее подходящей цифровой технологией для совершенствования методологии бухгалтерского учета является блокчейн.

Цифровизация бухгалтерского учета повысит скорость сбора и обработки информации, увеличит степень надежности хранения данных, а также доступность и оперативность информации для заинтересованных пользователей.

Список использованной литературы:

1. Декларация о цифровой экономике как двигателе сотрудничества, безопасности и роста, MC(25) Journal No. 2, пункт 7 повестки дня.
2. А. С. Филиппова, М. А. Илатовская, "Цифровые технологии в бухгалтерском учете: сравнение современных сервисов," *ESA Conference*, №5 (63), 2020. [Online]. Available: <https://esa-conference.ru/wpcontent/uploads/files/pdf/Filippova-AnnaSergeevna.pdf>
3. А. Н. Возьянова, "Особенности цифрового бухгалтерского учета в современном обществе," *Аллея науки*, 2020. [Online]. Available: https://alleyscience.ru/domains_data/files/4June2020.pdf
4. К. В. Булгакова, Н. Н. Илышева, "Цифровые учетные процедуры как основа тройной моментальной бухгалтерии," *Сборник трудов УрФУ*, 2021. [Online]. Available: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/108856/1/978-5-91256-543-4_069
5. O. V. Evsyukova, O. A. Yuryeva, "Role and significance of accounting under the conditions of digital economy," *Molodoy issledovatel Dona*, vol. 6(21), 2019.
6. I. Guzun, G. Soboleva, D. Artemova, "Digital technologies in accounting and taxation: some issues from Russian literature and experience," *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 104, 2018.
7. PwC, *Уверенность в будущем. Как технологии будущего могут помочь финансовой службе уже сейчас*, 2019. [Online]. Available: https://www.pwc.ru/ru/assets/pdf/pwc-emerging-technology-v8_rus_ed.pdf
8. А. Саломеева, "Что такое ERP-система," *ФД.ру*, 2018. [Online]. Available: <https://fd.ru/articles/1231-chto-takoe-erp-sistema>
9. V. B. Vukshic, L. Ivanchic, D. Vuges, "A Preliminary Literature Review of Digital Transformation Case Studies," *Proc. Int. Conf.*, Rome, 2018, pp. 952–957.
10. М. В. Мельник, С. Е. Егорова, Н. Г. Кулакова, Л. А. Юданова, *Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: учебное пособие*, М.: Форум, 2016.
11. PwC, *Автоматизация казначейства 2.0*, 2019. [Online]. Available: <https://www.pwc.ru/ru/assets/automatisation.pdf>
12. "Machine learning, deep learning. Что это? Зачем это?," *Neuronus*, 2021. [Online]. Available: <https://neuronus.com/stat/1084-machine-learning-deep-learning-chto-eto-zachem-eto.html>
13. Т. П. Карпова, "Направления развития бухгалтерского учета в цифровой экономике," *Известия СПбГЭУ*, №3 (111), 2018, pp. 52–57.
14. А. Флоринский, "Внедрение Machine Learning — способ ускорить рост бизнеса," *ComNews Digital Economy*, 2019. [Online]. Available: <https://www.comnews.ru/digital-economy/content/117622>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100